

ЭВОЛЮЦИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ МУЗЕЕВ УЗБЕКИСТАНА: ТРАНСФОРМАЦИЯ КРАЕВЕДЧЕСКИХ МУЗЕЕВ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ

Дусатова Нигора Рустамовна
Преподаватель кафедры Дизайна,
Соискатель ученой степени PhD
Национальный институт искусств и дизайна
имени Камолиддина Бехзода
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20541424>

Аннотация. В статье рассматривается процесс исторической трансформации краеведческих музеев Узбекистана в современные историко-культурные музеи. Анализируются этапы формирования музейной сети страны, особенности развития музеев в различных регионах Узбекистана, а также изменение их функций и экспозиционной структуры в разные исторические периоды. Особое внимание уделяется региональным историко-культурным музеям как центрам сохранения локального наследия, национальной памяти и культурной идентичности. Исследуются современные тенденции модернизации музейного пространства, внедрения цифровых технологий и формирования новых подходов к музейной коммуникации.

Ключевые слова: историко-культурные музеи, краеведческие музеи, музеи Узбекистана, музейная трансформация, культурное наследие, региональные музеи, музееведение, цифровизация музеев, музейное пространство.

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekiston o‘lkashunoslik muzeylarining zamonaviy tarixiy-madaniy muzeylarga aylanishi (transformatsiyasi) jarayoni ko‘rib chiqiladi. Mamlakat muzeylar tarmog‘ining shakllanish bosqichlari, O‘zbekistonning turli hududlarida muzeylar rivojlanishining o‘ziga xos xususiyatlari, shuningdek, turli tarixiy davrlarda ularning funksiyalari va ekspozitsiya tuzilmasining o‘zgarishi tahlil qilinadi. Mahalliy meros, milliy xotira va madaniy o‘zlikni saqlash markazlari sifatida hududiy tarixiy-madaniy muzeylarga alohida e‘tibor qaratilgan. Muzey makonini modernizatsiya qilish, raqamli texnologiyalarni joriy etish va muzey kommunikatsiyasiga yangicha yondashuvlarni shakllantirishning zamonaviy tendensiyalari tadqiq etiladi.

Kalit so‘zlar: tarixiy-madaniy muzeylar, o‘lkashunoslik muzeylari, O‘zbekiston muzeylari, muzey transformatsiyasi, madaniy meros, hududiy muzeylar, muzeyshunoslik, muzeylarni raqamlashtirish, muzey makoni.

Abstract. The article examines the process of historical transformation of local history museums in Uzbekistan into modern historical and cultural museums. It analyzes the stages of the formation of the country's museum network, the specific features of museum development across different regions of Uzbekistan, and the changes in their functions and exhibition structures across various historical periods. Particular attention is given to regional historical and cultural museums as centers for preserving local heritage, national memory, and cultural identity. The paper also explores modern trends in modernizing museum spaces, implementing digital technologies, and shaping new approaches to museum communication.

Keywords: *historical and cultural museums, local history museums, museums of Uzbekistan, museum transformation, cultural heritage, regional museums, museology, museum digitalization, museum space.*

Введение. Историко-культурные музеи Узбекистана занимают особое место в системе сохранения национального наследия страны. Большинство современных историко-культурных музеев республики сформировались на базе бывших краеведческих музеев, созданных в советский период как учреждения комплексного изучения истории, природы, этнографии и хозяйственной деятельности регионов¹.

После обретения независимости музейная система Узбекистана претерпела значительные изменения. Произошла переоценка исторического наследия, изменение концепции музейной экспозиции и трансформация краеведческих музеев в историко-культурные центры, ориентированные на сохранение национальной идентичности, духовных ценностей и культурной памяти народа.

Современные историко-культурные музеи Узбекистана стали не только пространствами хранения музейных предметов, но и важными научно-образовательными и культурно-коммуникационными площадками². Особенно важную роль в данном процессе сыграли региональные музеи, отражающие специфику исторического развития различных областей страны.

Методологическую основу исследования составляет системный подход в сочетании с методами историко-культурного анализа. Применение историко-генетического и сравнительного методов позволило проследить этапы эволюции краеведческих музеев Узбекистана и выявить специфику их концептуальной трансформации в постсоветский период. На основе компаративного регионального анализа были определены локальные особенности музейных фондов и экспозиций в различных областях республики, а метод системного анализа позволил оценить векторы модернизации современной музейной сети под влиянием государственной культурной политики, процессов цифровизации и индустрии туризма.

Источниковую базу работы составили нормативно-правовые акты Республики Узбекистан в сфере культуры, профильные научно-исследовательские труды по музеологии и истории, а также официальные сайты, отчеты и экспозиционные планы региональных музеев-заповедников.

Формирование краеведческих музеев в Узбекистане. Первые краеведческие музеи на территории Узбекистана начали формироваться в конце XIX — начале XX века в рамках научных исследований Туркестанского края³. Их деятельность была направлена на сбор археологических материалов, этнографических коллекций, предметов быта и природных образцов⁴.

¹Алмеев Р.В. Музеи Узбекистана и социально-культурные перспективы их развития (1991–2000 гг.): Автореф. дис. ... докт. ист. наук. – Ташкент, 2012. – 50 с.

²Kurbanov Suxrob Abdulloyevich. Zamonaviy O‘zbekiston muzeylari faoliyatida ta’limga oid jihatlari. San’atshunoslik fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent–2024.UO‘K: 069.1:37(575.1)

³Ртвеладзе Э. В., Хакимов А. А. Узбекистан: культурное наследие, история, искусство, архитектура. - Ташкент, 2014.

⁴Орифжонова Г.Р. XIX - XX аср бошларига оид Ўзбекистон этномаданий меросини сақлаш, тадқиқ этиш ва намойиш этишнинг тарихий-маданий жиҳатлари: Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. - Тошкент, 2021. - 54 б.

В советский период краеведческие музеи стали основным типом региональных музеев. Они создавались практически во всех областях республики и выполняли комплексные функции:

- изучение истории региона;
- хранение археологических находок;
- демонстрация этнографического наследия;
- популяризация природных ресурсов и хозяйственного развития территории;
- культурно-просветительская деятельность.

Экспозиции советского периода строились по универсальному принципу и включали отделы природы, археологии, истории революционного движения, этнографии и социалистического строительства.

Однако после независимости концепция данных музеев постепенно изменилась. На первый план вышли вопросы национальной истории, культурного наследия, традиционного искусства и исторической памяти. В результате большинство краеведческих музеев были переориентированы в историко-культурные музеи.

Трансформация краеведческих музеев в историко-культурные музеи. Процесс трансформации музеев особенно активно происходил в 1990–2000-х годах. Изменение музейной концепции было связано с формированием новой государственной культурной политики и усилением интереса к национальной истории Узбекистана⁵.

Бывшие краеведческие музеи начали:

- обновлять экспозиции;
- расширять археологические и этнографические разделы;
- акцентировать внимание на истории государственности;
- включать материалы о выдающихся деятелях науки и культуры;
- внедрять современные методы экспонирования.

В результате, региональные музеи постепенно превратились в историко-культурные центры, отражающие уникальность каждой области страны⁶.

Региональные особенности историко-культурных музеев Узбекистана.

Ташкент и Ташкентская область. Центральное место в музейной системе республики занимает Государственный музей истории Узбекистана - один из старейших музеев страны, основанный в 1876 году. Первоначально музей функционировал как Туркестанский народный музей и имел ярко выраженный краеведческий характер.

Сегодня музей является крупнейшим историко-культурным музеем Узбекистана, где представлены археологические коллекции, материалы по истории государственности, этнографии и культуре народов Центральной Азии.

В Ташкенте также важную роль играет Государственный музей истории Темуридов, ставший символом переосмысления национальной истории в период независимости.

Самаркандская область. Историко-культурные музеи Самарканда формировались на основе богатейшего археологического и архитектурного наследия региона. Бывшие краеведческие музеи области постепенно были переориентированы на изучение истории цивилизации Великого шелкового пути, эпохи Темуридов и исламской культуры.

⁵ Boltayev b. B. Mustaqillik yillarida muzeylarni rivojlantirish borasida yangi me'oriy-huquqiy asoslarning yaratilish // Muzeylar: An'ana, novatsiya va renovatsiya integratsiyasida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman to'plami. - 2024. - 1-aprel. - B. 166.

⁶ Курязова Д.Т. Ўзбекистон моддий маданият меросини ўрганиш, сақлаш ва музейлаштиришнинг назарий-методологик асослари: Тарих фанлари доктори (DSc) диссертацияси автореферати. – Тошкент, 2021. – Б. 34.

Особое значение имеет Самаркандский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, объединяющий исторические памятники, археологические коллекции и музейные экспозиции региона.

Современные музеи Самарканда активно используют мультимедийные технологии, цифровые реконструкции и интерактивные формы подачи материала.

Бухарская область. Музеи Бухары отражают специфику древнего города как одного из крупнейших центров исламской культуры и ремесленного искусства.

На базе бывших краеведческих собраний были созданы историко-культурные экспозиции, посвященные:

- архитектурному наследию Бухары;
- истории эмирата;
- традиционным ремеслам;
- торговле на Великом шелковом пути.

Важную роль играет Бухарский государственный архитектурно-художественный музей-заповедник, объединяющий музеи и архитектурные памятники исторического центра города.

Хорезмская область. Особенностью музеев Хорезма является тесная связь с археологическим наследием древних цивилизаций региона.

Историко-культурные музеи Хивы и Ургенча формировались на базе краеведческих коллекций и археологических исследований Хорезмской экспедиции.

Ключевое значение имеет Государственный музей-заповедник «Ичан-Кала», представляющий собой уникальный музей под открытым небом.

Экспозиции региона посвящены:

- древним государствам Хорезма;
- исламской архитектуре;
- традиционному декоративно-прикладному искусству;
- быту и культуре населения региона.

Ферганская долина. Музеи Ферганской долины отличаются выраженной этнографической направленностью. Бывшие краеведческие музеи Андижана, Коканда и Ферганы сохраняют коллекции, посвященные ремеслам, текстильному производству, народному искусству и истории Кокандского ханства.

Важным направлением развития музеев региона становится сохранение нематериального культурного наследия и традиционных ремесленных школ.

Каракалпакстан. Особое место занимает музейная система Каракалпакстана, где историко-культурные музеи тесно связаны с сохранением самобытной культуры каракалпакского народа.

Мировую известность получил Государственный музей искусств Республики Каракалпакстан имени И. В. Савицкого, объединивший уникальные коллекции авангардного искусства, этнографии и археологии.

Региональные музеи Каракалпакстана сохраняют материалы по истории Приаралья, традиционной культуре и экологическим изменениям региона.

Современные тенденции развития региональных музеев. Современные историко-культурные музеи Узбекистана активно модернизируются. Основными направлениями развития являются:

- цифровизация музейных фондов;
- внедрение интерактивных технологий;

- создание мультимедийных экспозиций;
- развитие инклюзивной среды;
- интеграция музеев в туристическую инфраструктуру;
- создание виртуальных экскурсий;
- реконструкция исторической среды.

Особенно актуальной задачей остается модернизация бывших краеведческих музеев в регионах, многие из которых нуждаются в обновлении экспозиционного оборудования и внедрении современных музейных технологий.

Заключение. Историко-культурные музеи Узбекистана сформировались на основе бывших краеведческих музеев, которые на протяжении десятилетий являлись главными региональными центрами изучения истории и культуры. Процесс их трансформации отражает изменения культурной политики, общественного сознания и подходов к сохранению наследия.

Современные музеи регионов Узбекистана становятся не только хранителями исторической памяти, но и важными культурно-образовательными пространствами, способствующими развитию туризма, науки и национальной идентичности.

Дальнейшее развитие историко-культурных музеев страны связано с необходимостью комплексной модернизации музейной среды, внедрения инновационных технологий и сохранения уникального регионального наследия каждого исторического центра Узбекистана.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Алмеев Р.В. Музеи Узбекистана и социально-культурные перспективы их развития (1991–2000 гг.): Автореф. дис. ... докт. ист. наук. – Ташкент, 2012. – 50 с.
2. Kurbanov Suxrob Abdulloevich. Zamonaviy O‘zbekiston muzeylari faoliyatida ta’limga oid jihatlari. San’atshunoslik fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent–2024.UO‘K: 069.1:37(575.1)
3. Ртвеладзе Э. В., Хакимов А. А. Узбекистан: культурное наследие, история, искусство, архитектура. — Ташкент, 2014.
4. Орифжонова Г.Р. XIX – XX аср бошларига оид Ўзбекистон этномаданий меросини сақлаш, тадқиқ этиш ва намойиш этишнинг тарихий-маданий жиҳатлари: Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Тошкент, 2021. – 54 б.
5. Boltayev b. B. Mustaqillik yillarida muzeylarni rivojlantirish borasida yangi me’yoriy-huquqiy asoslarning yaratilish. Muzeylar: An’ana, novatsiya va renovatsiya integratsiyasida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman to‘plami 2024-yil 1-aprel, 166b.
6. Курязова Д.Т. Ўзбекистон моддий маданий меросини ўрганиш, сақлаш ва музейлаштиришнинг назарий-методологик асослари: Тарих фанлари доктори (DSc) диссертацияси автореферати. – Тошкент, 2021. – 79 б.
7. Исмаилова Ж.Х., Мухамедова М.С. Замонавий жаҳон музейшунослиги. Ўқув қўлланма. – Тошкент: Munis design group, 2013. – 310 б. (или 305 б.)
8. ICOM Museum Definition: Prospects and Potentials / Edited by Laurant Bonilla-Merchán and Bruno Brulon Soares. - Paris: ICOM, 2022. - 248 p.
9. История искусств Узбекистана. Древность, средневековье, современность / А. Хакимов. — Ташкент: Zilol buloq, 2022.

10. Мирзиёев Ш. М. Стратегия Нового Узбекистана. — Ташкент: Узбекистан, 2022. — 464 с.
11. Смыкова Е.Ю. Трансформация деятельности современных музеев в условиях цифровой культуры // Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология». 2024. № 7. С. 110– 119. DOI: 10.28995/2686-7249-2024-7-110-119
12. Беззубова О.В. Музей как инстанция художественного, научного и идеологического дискурсов: Автореф. дис. ... канд. филос. наук. — Санкт-Петербург, 2003. — 20 с.
13. Мухамедова М.С. Ўзбекистон тарихий шаҳарларидаги музейлаштирилган объектларда туризмнинг шаклланиши ва ривожланиш истикболлари (XX аср II ярми - XXI аср бошлари): Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Тошкент, 2020. – 50 б.
14. Ахмедов Ж.З. Фарғона водийсидаги тарихий-маданий ёдгорликларни музейлаштириш (XIX-XXI асрлар): Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Тошкент, 2021. – 54 б.

Электронные ресурсы:

1. Нормативно-правовые акты Республики Узбекистан - Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан — Lex.uz.
2. Официальный сайт Бухарского музея-заповедника - www.bukharamuseums.uz
3. Официальный сайт Государственной исторической музей Узбекистана - history-museum.uz
4. Официальный сайт Самаркандского государственного музея-заповедника - www.samarkandmuseum.uz
5. Официальный сайт Хорезмского государственного историко-мемориального музея-заповедника «Ичан-Кала» - www.khivamuseum.uz
6. Официальный сайт [Кокандского краеведческого музея](http://dkm.gov.uz/ru/kraevedceskij-muzej-kokand) - dkm.gov.uz/ru/kraevedceskij-muzej-kokand